

YOSHLARNI MA'NAViy TARBIYASIDA BAXSHI DOSTONCHILIK SAN'ATINING TUTGAN O'RNI

Nortoji Xudoyberdiyev

Termiz davlat universiteti, Musiqa ta'limi kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqimiz milliy madaniyatining noyob durdonalarining boy musiqiy merosi bo'lgan xalq og'zaki ijod mahsuli sanalmish surxon etno folklorining baxshichilik va dostonchilik yo'nalishidagi musiqiy an'alarining ma'naviy madaniy xayotimizdagi o'rni hamda ahamiyati haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, o'quvchilarga baxshichilik san'ati dinamikasini yanada kuchaytirish orqali ularning baxshichilik mahoratini o'stirish, nozik did egasi etib tarbiyalash va yuksak shnavandalik me'zonida o'lchanishini yorqin ifoda eta oladigan darajada voyaga yetkazish kabi bir qator vazifalar kiritilgan.

Kalit so'zlar: Baxshichilik, xalq og'zaki ijodi, folklor, etnomadaniyat, dostonchilik maktabi, surxon milliy cholg'ulari.

Аннотация: В данной статье дается подробная информация о роли и значении музыкальных традиций сурханского этнофольклора в направлении бакши и эпической поэзии, которые считаются богатым музыкальным наследием уникальных шедевров национальной культуры нашего народа, в нашей духовной и культурной жизни. Она включает в себя ряд задач, таких как дальнейшее укрепление динамики искусства бакши, развитие навыков бакши, воспитание у учащихся утонченного вкуса и доведение их до уровня, на котором они смогут ясно выразить свой уровень утонченности.

Ключевые слова: культура бакши, народное устное творчество, фольклор, этнокультура, эпическая школа, народные инструменты Сурхан.

Abstract: This article provides detailed information about the role and significance of the musical traditions of Surkhan ethno folklore in the Bakhshi and epic directions, which are considered a product of folk oral creativity, a unique masterpiece of the national culture of our people, in our spiritual and cultural life. It includes a number of tasks, such as further strengthening the dynamics of the art of Bakhshi, developing the skills of Bakhshi, educating students to have a refined taste, and bringing them up to a level where they can clearly express their level of sophistication.

Keywords: Bakhshi, folk oral creativity, folklore, ethnoculture, epic school, Surkhan national instruments

Kirish

Olimlarimiz musiqa merosimizning shakllanish davrini 4000 yilga teng deb hisoblamogdalar. Ana shu uzundan – uzoq yillar, davomida musiqiy merosimiz ikki yo'nalishda shakllanib kelib, bir-biriga mushtarak holda rivojlanib o'ziga xos joziba sifatlariga ega bo'lgan musiqiy meros tashkil topgan. Shunday ekan, o'zbek xalqiga mansub bo'lgan boy musiqiy merosimiz jumladan surxon etno folklorining baxshi dostonchilik yo'nalishidagi musiqiy an'alarimiz og'zaki ijod mahsuli sifatida shu kungacha xalqimizga hizmat qilib kelmoqda. Bu olijanob maqsadga erishishda to'g'ri yo'lga qo'yilgan tarbiya katta ahamiyatga egadir. Bizning ta'lim-tarbiya tizimimiz hamma uchun bir xil imkoniyatlar yaratadi va har bir kishida mavjud bo'lgan iqtidor, qobiliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishga qaratiladi. O'rta Osiyodan chiqqan olim va mutafakkirlar Forobiy, Ibn Sino, Ibn Zayla va Abu Abdulloh Xorazmiy X-XI asrlar Sharq musiqa ilmining shakllanishiga va

rivojiga asosiy va hal qiluvchi hissa qo'shganlar. Musiqaning kelib chiqishini turli afsonalar, diniy rivoyatlar bilan bog'lamagan holda ilmiy yondashuv bilan sharhlagan. Bu zotlar musiqa ilmini matematikaning tarkibiy qismi deb qaraganlar va ular yaratgan bu sof ilmiy yo'nalish xalaflar tomonidan qabul qilingan. Xususan, Safiyuddin Urmaviy (1216-1294), Qutbiddin Sheroziy (1236-1310), Abdulqodir Marog'iy (XIV asr), Mahmud Omuliy (vafoti 1349), Abdurahmon Jomiy (1414-1492), Zaynulobidin Husayniy (XV asr), Najmiddin Kavkabi (XVI asr), Darvish Ali Changiy (XVII asr) kabi Musiqa madaniy hayotimizda keng o'rin tutgan topadi va salobat baxsh etib uni ko'rkam qiladi. Milliy madaniyatimiz bobokaloni Abu-Nasr Al-Farobiy esa musiqaning shaxs shakllanishiga aniq ta'sirini quyidagicha bayon etadi: «Bu fan shu ma'noda foydaliki, kimning fe'l atvori muvozanatni yo'qotgan bo'lsa, tartibga keltiradi, kamol topmaganlarni kamolotga yetkazadi va muvozanatda bo'lganlarning muvozanatini saqlaydi. Bu fan tanning sog'ligi uchun ham foydalidir». Shunday ekan, o'zbek xalqiga mansub bo'lgan boy musiqiy merosimiz jumlada surxon etno fol'klorining baxshichilik va dostonchilik yo'nalishidagi musiqiy an'analarimiz og'zaki ijod mahsuli sifatida shu kungacha xalqimizga xizmat qilib kelmoqda. Millatimizning ma'naviy yuksalib borayotganligi jarayonida milliy qadriyatlarimizni qayta tiklash, uni qalbdan his etish targ'ibot qilish, yosh avlod tarbiyasida qo'llash kabi ishlarni bajarish har bir ustoz sa'atkorlarning zimmasidagi katta mas'uliyatdir. Etno-fol'klorimiz yoshlarimiz qalbiga har tamonlama mukammallik, xalollik, kamtarlik, yaxshilik va ezgulikni joylash ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda ma'naviy barkamol qilib tarbiyalanishida baxshi dostonchilik san'atining roli xam aloxida ega. Chunki, xalqimizning menialitetiga xos bo'lgan qadriyatlarni saqlab qolish, uni xalqimiz mulkiga aylantirish muxim ahamiyatga egadir. Ajdodlarimiz qoldirgan baxshi dostonchilik san'atidan yoshlarni bahramand qilish ularning intellektual imkoniyatlarini yanada kuchaytirish, ilm- fan va ma'naviyatga bo'lgan intilishlarini har tamonlama qo'llab- quvvatlash kabi vazifalarni amalga oshirish asosiy maqsadlardir.

Metodologiya

XXI-asrda ijtimoiy iqtisodiy munosabatlar rivojida inson aql zakovati va ma'naviyati asosiy muvofiqlashtiruvchi, rivojlantiruvchi omil va vosita ekanligi tobora namoyon bo'lmoqda. Shuning uchun bugungi kunda xalqimizning milliy o'zligini anglash jarayoni faollashib borayotganligi sababli yoshlarni ma'naviy-axloqiy ahamiyati sezilarli darajada yuzaga chiqmoqda. Shu bois jamiyatimiz taraqqiyoti uchun yangicha milliy ruhda fikrlovchi shaxsning shakllanishi muhim ahamiyatga ega.

Aqliy va jismoniy rivojlanishning garmonik qo'shilishiga ahloqiy soflik, san'atga va hayotga estetik munosabat - shaxsning to'laqonli kamolga etishida muhim shartlardir. Bu olijanob maqsadga erishishda baxshi dostonchilik tarbiyasi katta ahamiyatga egadir. Xalqimizda «Qush uyasida ko'rganini qiladi» degan maqol bor. Oiladagi ijobiy muhit, a'zolarining o'zaro munosabatlari, bir-biriga bo'lgan hurmat va e'tibor, mehribonlik, o'zaro yordam va ularning baxshichilik san'atiga bo'lgan munosabatlari bolalarda dastlabki tushuncha va ko'nikmalarning rivojlanib borishida asosiy o'rin tutadi. Zotan, o'quvchining faoliyati juda maroqli, o'ziga xos go'zal va shakl jihatidan rang-barangdir. Bu xil fazilatlar bolalarga xos bo'lgan doimiy ehtiyojga aylangandagina yoshlarda namoyon bo'ladigan ilmiy badiiy-estetik tarbiya muhim ma'naviy go'zallikka puxta zamin hozirlaydi.

Natija va muhokama

Baxshichilik san'ati murakkab psixologik-fiziologik jarayon bo'lib, yoshlarga axloqiy tarbiya berishning eng faol shaklidir. Shunday ekan, baxshichilikda inson kamoloti va millat ruhi yashaydi. O'zbek xalqi etno-folklorining o'ziga xos xususiyatlari millatning ravnaq topishida va shakllanishida muhim omil hisoblanadi. Jumladan; etno-folklor durdonalari avlod-ajdodlarimizdan o'tib kelganligi cholg'ular va dostonlarda ham o'z aksini topgan. O'zbek xalq etno-folklori dostonchiligi ming yillik tarixga ega bulib, Ayniqsa, "Qarliqlar" hududida yashagan ko'chmanchi

va yarim ko'chmanchi hamda o'troq chorvador qabilalarda dostonchilik san'ati katta nufuzga ega bo'lgan va yirik dostonlarni yaratganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.Jabborov "O'zbek xalqi etnografiyasi" T-1994y.
2. M.Murodov, A.Ergashev. 1-kitob "Alpomishnoma" (Surxondaryo talqinida) T-1999y.
3. Choriyev, B. (2022). G'IJJAK QOBUZ BAS CHOLG'USINING YARATILISH TARIXI VA O'ZBEK MUSIQA IJROCHILIGIDA TUTGAN O'RNI. Journal of Integrated Education and Research, 1(7), 34–37. Retrieved from <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/573>
4. Choriyev, B. B. O. G. L. (2022). O'zbekistonda xalq cholg'ularining takomillashuv jarayonlari hamda ko'p ovozli orkestr va ansambllarning tashkil topishi. Science and Education, 3(4), 776-780.
5. Choriyev, B. (2021). BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARI HAMDA UMUMIY O'RTA TA'LIM MUAASSASALARI INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI. In REPUBLICAN SCIENTIFICAL CONFERENCE MODERN EDUCATION AND UPBRINGING PROBLEMS, SOLUES AND PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT. Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan.